

SPIEGEL DER ACCOUNTANCY IN U.S.A.:
1954 ANNUAL MEETING PAPERS (I)

door Drs R. Burgert

Dank zij de redactie van dit blad liggen voor ons de „1954 Annual Meeting Papers — Complete Text of Papers Presented at the 67th Annual Meeting van het American Institute of Accountants”.

1. *Voluntary compliance with the Tax Laws.*

De eerste voordracht door T. Coleman Andrews, Commissioner of Internal Revenue en o.a. Past-president Am. Institute of Accountants behandelt het probleem van eerlijkheid tegenover de fiscus. De toestand op dit terrein in de U.S.A. wordt getypeerd door de mededeling, dat de belastingautoriteiten geloven, dat 97 of 98 % der belastingplichtigen er naar streeft hun inkomen juist op te geven, onder erkenning echter van het feit, dat „a great deal of petty larceny is probably going on”. Het zijn echter niet de kleine ontduikingen, maar de grote, „the sort that destroys the fiber of the tax-payers' character”, waar men zich bezorgd over maakt. Des sprekers bezorgdheid blijkt verder niet op de menselijk-morele kant van de zaak betrekking te hebben, maar op de wetenschap, dat bij te loor gaan van de eerlijkheid tegenover de fiscus het belastingstelsel moet falen, hetgeen in onze tijd tenslotte moet leiden tot een ineenstorting van de nationale economie. Op kennelijk hartstochtelijke wijze houdt de spreker zijn gehoor voor, dat het in laatste instantie gaat om „the light of freedom, burning brightly in this uneasy world”. Sprekers slotzin is een letterlijk citaat waard: „Thus, there rests upon you as tax practioners and upon us of the Internal Revenue Service as administrators of the tax laws, a solemn obligtaion to discharge our respective and very closely related duties in a matter that will raise even the present high level of voluntary compliance, build an effective roadblock against social acceptance of evasion and those, who make themselves guilty of it, and make the great experiment in liberty that our forefathers embarked upon in the closing days of 1787 secure against the erosion of time and circumstance and impregnable to the mightiest attacks of those who would assume the political domination of the world and put all people under their feet”.

Deze incorporatie van belastingambtenaren en accountants zal waarschijnlijk vele Nederlandse belastingplichtigen vreemd in de oren klinken. Strijd tegen de fiscus zal hun prettiger en aannemelijker lijken dan samenwerking met de fiscus ter bereiking van een juiste en billijke belastingheffing. Of is dit slechts waar voor 2 à 3 %, zoals in Amerika? Wij weten het niet, misschien is de situatie in Amerika wel gunstiger. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit, dat vele Nederlandse accountants menen zich te moeten distancieren van belastingwerkzaamheden, in tegenstelling blijkbaar tot de Amerikaanse accountants, welke juist heftig strijden met de juristen om dit werkterrein. Doet zich in Amerika het in Nederland gevreesde conflict: vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer versus partijman niet voor, dank zij een hogere „belastingmoraliteit”? Zeker is, dat het zich niet *behoeft* voor te doen, wanneer de accountants zich inzetten voor een juiste, een faire belastingheffing en zich verre houden van verdediging van wat Andrews noemde „grand larceny”, daarbij volledige erkenning van dit standpunt door belanghebbende cliënten veronderstellende.

En daarmee zijn we weer terug bij het probleem der moraliteit. Het is o.i. niet twijfelachtig, dat de 97 à 98 % der Amerikaanse belastingplichtigen gebaat zijn bij de positieve houding der Amerikaanse accountants tegenover de fiscale practijk. Andrews heeft naast zijn idealistisch argument daarvoor ook nog een nuchter zakelijk: „Many businessmen are getting awfully tired of having to pay so many different professional people for the services that they need”!

2. *The Regulation of the Issue and Marketing of Securities*, is het tweede onderwerp, ingeleid door een niet minder belangrijk autoriteit: Ralph H. Demmler, Chairman Securities and Exchange Commission. Deze spreker raakt de essentie van de accountantsfunctie in verband met het effectenkapitalisme. Hij duidt in het kort aan de bekende wettelijke maatregelen in de U.S.A. ter bescherming van het in effecten beleggende publiek: de Securities-Act of 1933, „the so called truth-in-securities law” en de Securities Exchange Act of 1934. De „basic philosophy” van deze wetgeving „is one of disclosure”, een korte en krachtige typering, die wij zouden willen vertalen met: openbaarheid. Het is de essentie van de accountantsfunctie, hierboven bedoeld, dat zij bijdraagt tot „accurate accounting information, furnished under generally accepted principles”. De Nederlandse lezer ervaart hier andermaal, welke grote waarde de Amerikanen hechten aan hun „generally accepted accounting principles”. Eigenlijk hebben wij daarvoor niet meer dan een gemeenplaats: het goede koopmansgebruik. De accountantsstand op zichzelf doet in ons land opmerkelijk weinig moeite om dit begrip concrete inhoud te geven en om het publiek te informeren omtrent de vraag, wat wel en wat niet goed koopmansgebruik is. De Nederlandse accountant leert de inhoud van het begrip goed koopmansgebruik bij de studie der bedrijfseconomie en hij wordt geacht de practische toepassing in alle gevallen aan te kunnen op grond van de toen begrepen theorieën.

In tegenstelling tot Amerika met zijn Accounting Research Bulletins is er bij ons niets, dat op een soort codificatie van het „goede koopmansgebruik” lijkt. Het is daarom waarschijnlijk, dat onze practijk van balanswaardering en winstbepaling, zoals die blijkt uit jaarverslagen en prospecti, een grotere verscheidenheid van min of meer goede gebruiken vertoont, dan de Amerikaanse, hetgeen stellig niet bevorderlijk is voor het werkelijk begrijpen der publicaties door de lezers-niet accountants (waarmee niet gezegd is, dat laatstgenoemden steeds in staat zijn uit alle publicaties de onderliggende „accounting principles” te onderkennen!).

Het betoog van Mr Demmler culmineert in het bepleiten van de noodzaak ter wille van echte openbaarheid, dat een minimum aan gelijkheid van opvatting omtrent de „accounting principles” behoort te bestaan. En hij bedoelt dit met nadruk internationaal; de door hem met cijfers geïllustreerde toeneming van de internationale kapitaalbeweging was daartoe een gereede aanleiding. Wellicht hebben Nederlanders in belangrijke mate aanleiding gegeven tot sprekers betoog. Als enig concreet voorbeeld van verschil van opvatting in de verschillende landen wijst hij erop, dat hem gebleken is, dat het in Nederland, in tegenstelling tot de U.S.A., „acceptable practice” is de afschrijvingen te baseren op geschatte vervangingswaarden. Hij legt hierbij inderdaad de vinger op een wel zeer belangrijk verschil van opvatting. Het is echter niet erg hoopgevend voor het streven naar internationale eenheid van opvatting, wanneer blijkt, dat zelfs in ons kleine landje de meningen omtrent het aangeronde punt nog steeds uiteenlopen.

Nog erger is eigenlijk, dat van discussie daarover feitelijk zo weinig sprake is; de kuddes witte en zwarte schapen grazen rustig voort. Of heeft de herder Prof. Pruyt met zijn diësrede inderdaad bereikt, dat de kuddes opgeschrokken zijn? De reactie van collega De Lange geeft alle hoop. Het lijkt wel gewenst, dat wij in Nederland nog voldoende tijd krijgen het uit te praten, vóór we zullen moeten deelnemen aan sprekers toekomst beeld: „debates at an International Institute of Accountants”. Het doet het vaderlandse hart goed, dat de spreker de noodzaak van grotere eenheid van opvatting in het internationale vlak demonstreert met een stijlbloempje van „one prominent Netherlands accountant: „When in a particular case one has to deal with a great number of countries the obstacles mount to such an extent that, in consolidating or compiling the various data, you feel as if you mix a cocktail of „good old Scotch” and water from the canals of Venice”. Het zou inderdaad triest zijn voor hen, die vertrouwen hebben in de zin en betekenis van de uitwisseling van gedachten tussen wetenschapsbeoefenaren, wanneer wij in Nederland tenslotte niet zouden kunnen kiezen tussen „good old Scotch” and „water from the canals of Venice”.

De spreker heeft zich niet beperkt tot de „accounting principles”. Ook de „auditing procedures” kregen overeenkomstige aandacht. Om echter het belang van de hoofdzaak en dat zijn o.i. de „accounting principles”, niet af te leiden, gaan we daarop niet nader in, ook omdat wij wel het een en ander weten omtrent de verschillen in de beroepsopvattingen op dit terrein.

3. *Accounting for the taxpayer's Dollar* brengt een derde autoriteit op de catheder: Norris Poulson, Mayor of the City of Los Angeles, „certified public accountant by profession”. Zijn betoog kan de vakgenoten met trots vervullen en het culmineert in het (niet uitgesproken) dringend advies: benoem meer accountants in hoge bestuursfuncties van de staat. Deze accountant met veel bestuurservaring geeft hoog op van de betekenis van de accountantsbekwaamheden voor de voorkoming van verspilling van belastingopbrengsten in de overheidshuishouding. Hij is trots op het feit, dat hij een der initiatiefnemers was voor de oprichting van het bureau van de „legislative auditor”, een instituut, dat waarschijnlijk bij ons te vergelijken is met de accountantsdienst aan het Ministerie van Financiën. Zijn wij op dat punt dus wellicht niet ten achter bij Amerika, zeer interessant is zijn volgende punt: als lid van het Congress weet hij, dat de meest effectieve besnoeiingen der staatsuitgaven tot stand kwamen door de diensten van „accountants from the American Institute”. Deze heren verschaffen „facts and figures” als basis voor de zo begeerde uitgavenbesnoeiing. Weliswaar krijgt de lezer de indruk, dat deze accountants lof toegezwaard wordt, omdat zij in staat bleken „een deuk in een pakje boter te schoppen”: hun succes berust op het signaleren van de practijk van vele hoofden van dienst om meer gelden aan te vragen dan zij feitelijk nodig hebben, anticiperende op reducties van hoger hand, welke practijk vaak zoveel succes heeft, dat „reckless spending” in de laatste maand van het rekeningjaar nodig is om reducties in de toekenning van gelden voor de volgende periode te voorkomen. Indrukwekkender is sprekers uiteenzetting van het gebruik van zijn accountantsbekwaamheden bij het financieel beheer van de gemeente Los Angeles. Zijn recept komt neer op „performance-budgeting” (geen term van de spreker R.B.), gevoegd bij „a strict policy of budgetary control-

monthly reporting, analysis and management action". De kern van de zaak schijnt te zijn, dat het onderzoek verder gaat dan het constateren van „spending legally". We zijn te weinig op de hoogte van de beheers-techniek in de overheidshuishouding om te kunnen weten, of dit voor ons land nieuwe gezichtspunten bevat. Misschien is het nuttig de schijnwerpers eens te richten op het nut van de budgettechniek en de daarbij behorende „watch-dog" voor de overheidshuishouding. Is er ook voor ons land aanleiding des sprekers (onuitgesproken) advies na te volgen?

4. *In: The Profession of Accounting: It's Past, Present and Future* wil Maurice H. Stans, President 1954—55 A.I.o.Acc. o.m. proberen de zich mede onder zijn gehoor bevindende dames-echtgenotes enig idee te geven, waarom wij — accountants — ons toch zo druk maken over de zaken van anderen! Dit streven is te edel om er stilzwijgend aan voorbij te gaan. Hij begint met „the past". Een halve eeuw geleden was er nauwelijks behoefte aan accountants: landbouw overheerste, belastingheffing te verwaarlozen, het begrip massaproductie nog onbekend. Volgens spr. waren het twee krachten, die eeuwen lang slapende bleven, welke het Amerikaanse „feodalisme" van een halve eeuw geleden transformeerden in de huidige (Amerikaanse) — kapitalistische-super-huishouding: „scientific research and accounting". Deze ogenschijnlijke pedanterie maakt de spreker waar door de volgende typering: „a scientific revolution by an intensive development of research — and a managerial revolution by the tremendous expansion of the accounting arts". De kleine kern van waarheid in sprekers' betoog is o.i., dat de enorme voorsprong, welke de U.S.A. op het gebied der productiviteit had en nog steeds heeft, voor een belangrijk deel te danken is aan de vroegtijdige toepassing van de techniek der budgetering, de volledige oriëntering van cost-accounting op „what costs ought to be" in plaats van op „what costs were". Inderdaad, de Nederlandse accountants zullen maar al te goed weten, dat zij nog een grote taak hebben bij de omschakeling van de boekhouding bij vele, zeer vele bedrijven van de historische instelling naar de prospectieve instelling. Zouden wij het Nederlandse bedrijfsleven niet een grote dienst bewijzen door deze werkzaamheden prioriteit te geven boven onze controlewerkzaamheden? En zouden wij er onze toekomstige controle-functie niet veel effectiever en nuttiger mee maken? Inderdaad, het zou eigenlijk wel triest zijn, wanneer onze gejaagde activiteit ten aanzien van de aanvaardbaarheid van de te publiceren — te verdelen — te belasten winst onze belangrijke potentiële bijdrage tot vergroting van de winst steeds in het achterchip zou doen blijven. Zijn wij niet te zeer doordrongen van het gewicht der goedkeurende verklaring, zijn wij niet te veel „controle-maniak"? (Vergeving voor deze oneerbiedigheid!).

Wanneer de spreker overstapt in het heden, blijkt, dat in Amerika — als bij ons — het accountantsberoep niet het aanzien heeft, dat het verdient (naar de mening der accountants zelf). Hij wijst dit aan het te snel volwassen worden, zo snel, dat de burens en overburens het niet gemerkt hebben; En aan de afstamming: van boekhouders, en aan het feit, dat wij het publiek uitdrukkelijk moeten vragen te willen onderscheiden tussen „a C.P.A., a P.A., an accountant and any bookkeeper or clerk who calls himself an accountant".

Bij hun dus als bij ons; laten we ook dezelfde troost zoeken: „..... we are important: we have something that others now want"! Jammer, dat velen van ons in Nederland niet goed blijken te weten „what others

want more": goedkeurende verklaringen of de prospectieve instelling der boekhouding. Van het heden dus niet veel nieuws, maar van de toekomst! De spreker ontkomt niet, vrezen wij, aan het gevaar, dat onaanzienlijken in eigen ogen zich zelf volpompen met aanzien. Evenveel accountants als medici en juristen; meer en meer adviezen aan het bedrijfsleven, de overheid; wij zullen bijstand verlenen bij het regelen van „industrial disputes and in creating economic peace". „The C.P.A.'s stature will be imposing, his place will be secure, his value will be significant — not merely a niche in business, but a superior place in society — custodian of the Age of Accounting"! Accountants in plaats van politici op regeringszetels, die iets met economie te maken hebben — „top executive positions in industry". Uitermate jammer, dat onze echtgenotes dit niet allemaal hebben aangehoord. Gelukkig is het echter wellicht zo, dat het aanzien in het huwelijk afhangt van de persoonlijkheid en het aanzien van de stand in de samenleving van de som van het aanzien van alle persoonlijkheden! Helaas verhindert nog op te brengen gejaagde activiteit in verband met goedkeurende verklaringen voorlopig het verder lezen van dit boek, dat ons als Alice in Wonderland brengt te midden van onze Amerikaanse collega's.
